

XOJA ABDULXOLIQ G'JDUVONIY ASARLARIDA USTOZ-SHOGIRD SIFATLARI

Olimova Sharifa Oybek qizi

Buxoro viloyati G'jduvon tumani 11-sinf o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521533>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xoja Abdulxoliq G'jduvoniyning ustoz-shogird sifatlari haqidagi ibratli o'g'itlari keltirilib, ustoz-shogird munosabatlari qay tartibda bo'lishi, ustozning sifatlari, shogirdning hayotda munosib o'rinni egallashida birinchi navbatda ustozning o'rni beqiyos ekanligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, shayx, murshid, murid, ilm, ustoz-shogird munosabatlari.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoevni: "Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon otalarimiz qatori tarbiyalagan..." - deya e'tirof etishi bejizga emas.[1] Darhaqiqat, ilmida mohir bulgan ustozlarni ardoqlangan yurtda yuksalish bo'ladi, munosib ilmi shogirdlar yetishib chiqadi.

Aksincha, ustozlar behurmat qilingan yurtda kelajak inqirozga yuz tutadi, johillik avj oladi.

Zero, rivojlanish va tinchlikning asosiy posbonlari ustozlardir. Ular tarbiyalagan shogirdlarning ma'naviy qurollari har qanday zamonaviy texnika va yot mafkuradan ta'siri kuchli bo'lib, yurt ravnaqini munosib mustahkamlab himoya qiladi. Shuning uchun ustoz-shogird munosabatlari har bir zamon va makonda e'tibor markazida bo'lgan.

Ustoz-shogird munosabatlari siz biror sohaning taraqqiyoti hanuzgacha uchramaganligi, bu munosabatni qadrlashimiz, e'zozlashimiz shart ekanligini Xojagon tariqati asoschisi Xoja Abdulxoliq G'jduvoni o'z asarlarida juda chiroyli o'xshatishlar bilan tushuntirib berganlar.

Xoja Abdulxoliq G'jduvoni ustoz va shogirdning sifatlari qanday bo'lishi kerakligini nazariy jihatdan tahlil etib tushuntirib berish bilan bir qatorda, o'zlari ham ustozlari Xoja Yusuf Hamadoniya ehtirom ko'rsatib, u kishi haqida asarlar yozganlar.

Xoja Abdulxoliq G'jduvoniyning Xojagon tariqati maktabidagi ta'lim-tarbiya usuli va yozgan qitoblaridagi g'oyalarning barchasi payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq bo'lib, ustoz-shogird munosabatlarini yoritib berishlarida ham ushbu uslubga amal qilganlar.

Jumladan, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar xazinasida saqlanayotgan, muallifi noma'lum, o'n uchta bobni o'z ichiga olgan "Az guftori Xoja Abdulxoliq G'jduvoni" ya'ni "Xoja Abdulxoliq G'jduvoniyning aytganlaridan" risolasining bir qancha boblarida ustoz-shogird munosabatlari qanday bo'lishi lozimligi yoritib berilgan.

Maqolada birgina ana shu risoladagi mavzuimizga doir keltirilgan boblar g'oyalari falsafiy tahlil etildi.

Ushbu risolaning beshinchi bobi "**Ustozning martabalari va sifatlari haqida**" nomlanib, ustoz qaysi tartibda o'rgatsa, shu tartibda o'rganish, shogird barcha holatda ham ustozga muhtojligi, ustozning xizmati uchun riyozat chekish va xizmatda nuqsonga yo'l qo'ymaslik borasida shogirdning farzlari haqida so'z boradi: "*Bilginki, bu yo'lning har bir yo'lovchisiga –*

May, 2025-Yil

Alloh ularga muvaffaqiyatlar ato qilsin – haqiqiy yo‘lboshchiga ergashmay chora yo‘q, chunki bu yo‘lning manzili maqomlarida dovoni qiyinchiliklar ko‘pdir”.

Ushbu bobda Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni shogirdni yo‘lovchiga, ustozni esa yo‘lboshchiga qiyos etadi. Bilamizki, yo‘l mashaqqati juda qiyindir, ayniqsa bu yo‘ldan oldin yurmagan bo‘lsangiz, manzilni aniq bilmasangiz, adashish oson. Hattoki manzilga yeta olmaslik ham mumkin. Ayniqsa, bu yo‘l Haqqa yetish, ilm yo‘li bo‘lsa insondan anchagina zahmat chekishni talab etadi. Agar biz uchun yangi, noma‘lum bo‘lgan manzil yo‘lini yo‘lboshchi-ustoz bilan bosib o‘tsaq, anchagina oson va tezroq bosib o‘tamiz.

Chunki birinchidan, “adashmadimmikan” degan shubhalardan holi bo‘lib, ixtiyorizni yo‘lboshchiga topshirasiz, uning aytganlarini bajarasiz, yo‘lda zerikib qolmaysiz, sababi hamsuhbatingiz, yangi narsalarga duch kelganingizda so‘rab bilguvchingiz doimo yoningizda bo‘ladi. Mohir yo‘lboshchining aytganlariga amal qilsangiz, manzilga sog‘-salomat, tezroq yetib borib, maqsadingizga erishasiz.

Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoniyning ustoz-shogird munosabatlari haqidagi aytganlaridan shunday umumiy xulosaga kelamizki, sabr-toqat bilan ilmu hunar egallashni komillik sari yo‘l deb, komillikni daryoga qiyos etamiz. Ilm ahli irmoqlar orqali daryoga kelib qo‘shiladi, komillikka erishadi. Irmoqni yo‘lini ochuvchi - ustoz bo‘lsa, unda mavjlanib oqayotgan suv – shogirdidir.

Agar suv irmoq orqali daryoga bormasa, yer yuziga singib, manziliga yeta olmaydi.

Shuning uchun ya‘na bir bor ta‘kidlaymizki, dunyoda mavjudligimizni sababchisi - aziz ota-onamiz bo‘lsa, qadrimizni, kimligimizni anglatgan - mo‘tabar ustozlarimiz ekanligini chuqur anglashimiz shart.

Zotan, ustozlardan ilm o‘rganishimiz va ularni shogirdidan roziligi komillik manziliga eltuvchi yagona yo‘ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoev. Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi buyicha videoselektor yig‘ilishi. 2 noyabr 2020 yil.
2. Gulchehra Navro‘zova. Abdulxoliq G‘ijduvoni. “Imom Buxoriy xalqaro markazi” nashriyoti Samarqand 2020. –B. 72;
3. Oygul Sharipova. Abdulxoliq G‘ijduvoni. Monografiya. Buxoro 2020. –B. 28;
4. Mahmud Hasaniy. Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni. –T.: “O‘zbekiston”, 2003. – B 113-115;

MODERN SCIENCE
& RESEARCH